

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA REABILITAÇÃO DO PACIENTE PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Ana Grazielle Sampaio Calixto da Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), é um tipo de derrame cerebral causado quando um vaso sanguíneo do cérebro se rompe, causando assim a hemorragia dentro do cérebro. É uma condição médica grave que requer tratamento imediato e reabilitação a longo prazo. **Objetivo:** Mostrando que o pós AVCH é fatal e que traz grandes sequelas crônicas, mas com o auxílio da Enfermagem de reabilitação ela vem buscando restabelecer as suas funções motoras e cognitivas prejudicadas nos seus pacientes e assim desempenhando um importante papel no cuidado desses pacientes. **Metodologia:** Foi realizado estas pesquisas nas bases de dados coletados de quatro artigos científicos da Sientific Eletronic Library Online (SciELO) publicado nos últimos cinco anos e um site de pesquisa da Organização Mundial Da Saúde (OMS). **Resultados E Conclusão:** Este trabalho trata-se de uma reflexão crítica que resulta na eficácia da enfermagem de reabilitação em comparação com outras abordagens cognitivas na reabilitação de pacientes pós- AVCH, mostrando seu papel e relevância na nesses casos clínicos.

Palavras-chave: AVC hemorrágico, Enfermagem, Reabilitação.

¹ Acadêmica do 3º semestre do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE – E-mail: anagsilva015@gmail.com

² Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica;

Mestre e doutora em Farmacologia. UNIGRANDE – E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, sendo o AVC Hemorrágico a forma mais letal do que o AVC agudo (Martinez., 2023, n.p.). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação é um conjunto de intervenções destinadas a otimizar o funcionamento e reduzir a incapacidade em indivíduos com problemas de saúde em interação com o ambiente (OMS, 2016).

As diretrizes atuais recomendam que indivíduos com AVC sejam avaliados por uma equipe multidisciplinar dentro de 24 a 48 horas após a admissão e encaminhados para um programa de reabilitação imediatamente após a alta (CACHO et al.,2022, p.2). É um serviço de saúde essencial para indivíduos ao longo de sua vida, em todo o ciclo de cuidados para uma série de condições de saúde agudas e crônicas, entre elas, pacientes pós-AVC.

O AVC constitui uma das principais causas de morbidade e mortalidade a nível mundial, do qual resultam disfunções, quer motores, quer cognitivo comportamentais, quer emocionais (PEREIRA et al.,2023, n.p.). A estas sequelas associam-se múltiplas complicações médicas que levam a períodos de internamento prolongados e encargos económicos significativos aos sistemas de saúde.

Acompanhando quotidianamente os doentes com AVC os enfermeiros de reabilitação deparam-se com as dificuldades dos doentes e cuidadores no regresso ao domicílio, com a incapacidade funcional superior à prévia e com a necessidade de cumprir um plano terapêutico complexo. (Oliveira, et al.,2020) nos diz a respeito sobre o papel do enfermeiro nesse processo de reabilitar o paciente:

Daqui surgiu a necessidade do acompanhamento do doente e família/cuidadores após a alta com o objetivo de: Detectar precocemente complicações; identificar atempadamente desvios ao tratamento; verificar a adesão ao programa de reabilitação delineado à alta; ensinar estratégias para a prevenção secundária do AVC.

Pelos Enfermeiros de Reabilitação são avaliadas escalas funcionais, a concretização do plano de reabilitação, a terapêutica em curso, o controlo de fatores de risco vascular, a disfagia, a situação social e o registo de complicações.

Neste estudo cujo objetivo era estudar os contributos da consulta de Enfermagem de reabilitação ao doente após AVC, que foram identificados vários problemas nomeadamente a dificuldade no controle de fatores de risco, a dificuldade na adesão a um regime terapêutico por vezes um complexo de dificuldade no cumprimento do programa de reabilitação, as alterações emocionais, as alterações cognitivas e as dificuldades sociais (Oliveira, et al.,2020).

2. METODOLOGIA

Esse artigo trata-se de uma reflexão crítica com o objetivo de entender bem sobre a gravidade da doença e o importante papel da enfermagem de reabilitação nos cuidados a esses pacientes pós AVCH e fornecer informações quantitativas sobre o enfermeiro de reabilitação e seu papel prestado a esses pacientes com sequelas, dadas como deficiências cognitivas e motoras. Foi realizado estas pesquisas nas bases de dados coletados de quatro artigos científicos publicado nos últimos cinco anos e um site de pesquisa da Organização Mundial Da Saúde, site de artigos

científicos como a Scientific Electronic Library Online (SciELO), pesquisa de estudo metanálise, reflexão crítica e um estudo exploratório que se aprofunda mais no assunto e no seu objetivo final.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A reabilitação física é uma intervenção fundamental após um acidente vascular cerebral em países de baixa e média renda, melhorando resultados como capacidade funcional, capacidade de caminhada e equilíbrio (CACHO et al.,2022, n.p.).

Com seus resultados e o que foi discutido pode se dizer sobre essas situações que foram identificados pelo menos um problema em 54% doentes e em 33% mais do que um. Desses o mais prevalente foi a dificuldade no controle dos fatores de risco (69,6%), nomeadamente no que concerne ao controle tensional, hábitos alimentares e abolição de comportamentos de risco (tabagismo, alcoolismo), (Oliveira, et al.,2020). Quanto aos problemas sociais (10%), particularizamos a dificuldade na rede de suporte aos cuidados (formal e informal), que se revelou insuficiente face ao nível de dependência do doente.

A necessidade de informação/ensino por parte do doente e das suas famílias estão relacionadas com a falta de conhecimento da sua nova realidade patológica. Eles têm necessidade de serem informados relativamente à patologia, prognóstico, novas necessidades, nomeadamente se a pessoa está mais dependente, aos apoios sociais e profissionais que existem (Oliveira, et al.,2020).

Uma reflexão crítica sobre esse contexto: O papel do Enfermeiro de reabilitação não é apenas centralizado na função de reabilitar o paciente, mas sim em ajudar o paciente na sua fase final de reabilitação, procurar estudar e buscar informações sobre o seu paciente, ele faz questionamentos procurando informações sobre sua rotina, costumes e até mesmo condições sociais, o Enfermeiro ele tem um olhar clínico sobre seu paciente, podendo detectar o que levou o paciente a chegar naquela determinada fase aguda durante seu período de reabilitação, pelo que foi estudado ele faz acompanhamento com o paciente até sua fase final.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O AVCH pode ser letal, mas sobreviver a ele pode ser bem mais desafiador do que se pode imaginar. A sobrevivência após sofrer esse derrame traz grandes consequências aos pacientes, necessitando assim de uma recuperação e cuidados especiais maiores. Com isso a Enfermagem no processo de reabilitação ao paciente vem agregando a capacitação do paciente durante todo esse seu processo de recuperação. A importância desse estudo consiste na reflexão da atuação do enfermeiro na reabilitação do paciente com deficiências cognitivas e motoras após o Acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH).

REFERÊNCIAS

CACHO, R. DE O. et al. Acesso à reabilitação após acidente vascular cerebral no Brasil (estudo AReA): protocolo de estudo multicêntrico. **Arquivos de neuropsiquiatria**, v. 80, n. 10, p. 1067–1074, 2022.

MARTINEZ MD, Veline et al. Hemorrhagic Cerebrovascular Disease: An Unusual Presentation of Hyperhomocysteinemia. **Rev.Cienc. Salud**, Bogotá, v. 21, n.3, e11, dez 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.com/revsalud/a.12671>. Acesso 12 de maio 2025.

OLIVEIRA, Ana et al. Consulta de enfermagem de reabilitação ao doente pós-evento cerebrovascular: que desvios encontrados ao plano delineado à alta pelo enfermeiro de reabilitação? **RPER**, Silvalde, v. 3, n. 1, p. 5-13, jun. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33194/rper.2020.v3.n1.1.4579>. Acesso 13 de maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. MANUAL STEPS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAIS DA OMS: ENFOQUE PASSO A PASSO PARA VIGILANCIA DE ACIDENTES VASCULAR CEREBRAIS. GENEBRA, **Organização Mundial da saúde** 2016.

PEREIRA DE SÁ, N. M.; MARQUES DE OLIVEIRA, F.; GONÇALVES SACRAMENTO, C. L.; DOS SANTOS OLIVEIRA, M. I.; TAVARES ALMEIDA, F. L. Programa de Enfermagem de Reabilitação na pessoa com Deglutição Comprometida em contexto de AVC: Estudo Exploratório. **Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação**, Porto, Portugal, v. 6, n. 1, p. e265, 2023. Disponível em: <https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/265>. Acesso 13 de maio 2025.